

O'ZBEK VA KOREYS TILLARIDA SON KATEGORIYASINING IFODALANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894708>

Sh.K.Eshimova

SamDChTI katta o'qituvchisi

G.M.Hazratqulova

SamDChTI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va koreys tilidagi grammatik son kategoriyasining ifodalanishi misollar yordamida yoritib berilgan. Qanday yo'llar yordamida yasalishi, qaysi qo'shimchalar vositasida birikib, qanday ma'no anglatishi, qay hollarda qo'llanilmasligi batafsil tushuntirib o'tilgan. Bundan tashqari sonlarning stilistik xususiyatlariga ham batafsil to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: miqdor son, tarkib, tartib son, aniqlik, birikma, noaniqlik, dona son, sanoq son, konstruktsiya, affiks, aniqlovchi, component.

Sonlar gap ichida umumiy miqdorga aniqlik, konkretlik kiritish uchun xizmat qiladi. Bu xususiyati bilan ular sifatlarga o'xshab ketadi. Qiyoslab ko'ramiz: *Magazindan olma sotib oldim (achchiqmi, shirinmi, oqmi, qizilmi)* — qanday olma sotib olinganligi noma'lum // *Magazindan qizil olma sotib oldim* — qanday olma sotib olinganligi ma'lum. *Magazindan ko'p olma sotib oldim (5 tami, 100 tami, necha kilogramm?!)* — miqdor noma'lum // *Magazindan besh kilogramm olma sotib oldim* — miqdor ma'lum. [O'zbek tili stilistikasi, o'quv qo'llanma]

Lekin sonlar hamma vaqt ham konkret miqdorni ko'rsatavermaydi, balki ayrim affikslar va ba'zi bir so'zlar bilan birgalikda noaniqlik ma'nosini ham bildiradi. Bu ko'proq bir soniga tegishlidir. Masalan,

*Yuz ochganda ayoz bir sahar,
Xayr!— deb soching silaganlarim,
Senga toqat tilaganlarim. [Mirtemir.]*

Ko'chada sizni bir kishi chaqiryapti. (Og'zaki nutq.) Birinchi misolda ayoz kunlarining qaysidir sahari, ikkinchi misolda chaqirayotgan tinglovchiga notanish kishi ifodalangan. Bu o'rinda bir so'zi (son) hech qanday qo'shimcha olmagan holda noaniqlikni ko'rsatyapti. Quyidagi misollarda boshqacha hol: *Biron narsani jingirlatib yoki biror yangilik ko'rsatib, uning fikrini bo'lsangiz bas... (P. T.) Elmurod bir – ikkita jumboqni bilar, ammo buni sira eshitmagan edi. (P. T.) U birdan shishib qoldi. (P. T.)*

Bir talay, bir oz, baribir kabi (birikmalarda *bir* so'zining ma'nosi birikma (shartli ravishda) ma'nosiga tamoman singib ketadi, u o'zining son ko'rsatish xususiyatini yo'qotadi, ya'ni leksikalizatsiyalashadi. Bunday xususiyat, ayniqsa *bir talay* tipli birikmada yaqqol ko'zga tashlanadi: *Eshonning bulardan boshqa yana bir talay qora mollari, qo'y va echkileri bo'lib, ...muridlar qo'lga topshirib qo'ygan edi. (P. T.)* Misoldagi *bir talay* birikmasini *talay* shaklida ishlatsa ham bo'ladi. Har ikkala holatda ham noaniqlik ma'nosi anglashiladi. *Bir talay* birikmasi sostavidagi *bir* so'zi umuman sonlik xususiyatini yo'qotgan, u konkret miqdorni ko'rsata olmaydi. Agar shu birikma sostavida *bir* so'zi konkret miqdorni bildirish uchun ishlatilsada, birikmaning *ikki talay, besh talay*, tipidagi ko'rinishlari ham bo'lar edi. Tilda esa bunday birikmalar yo'q.

Hozirgi o'zbek tilida dona sonlar sanoq sonlarga -ta affiksini qo'shish yo'li bilan hosil qilinadi va donalab sanash mumkin bo'lgan predmetlar miqdorini ko'rsatadi: *o'nta daftar, besh ta daraxt* kabi. Xuddi shu ma'noda *dona, nafar, bosh* so'zlari -ta affiksi bilan sinonimdir. *Bir* sonidan katta sonlarning hammasi, odatda, ko'plik tushunchasini bildiradi. Ko'plikni ko'rsatuvchi son (masalan, *uch, besh, yuz, bir ming* kabi) tomonidan aniqlangan ot (aniqlanmish) ko'plikning morfologik ko'rsatkichi -lar ni qabul qila olmaydi. Agar tilda bunday holatlar, ya'ni birdan ortiqlikni ko'rsatuvchi miqdor ravishlari va sonlar tomonidan aniqlangan ot ko'plik affiksi bilan ishlatilgan holatlar uchrasa, bu hozirgi o'zbek adabiy tili normasidan ma'lum darajada chekinish deb qaralishi kerak. Ammo *o'n uchlar, o'nlar* kabilarni bu konstruktsiya bilan aralastirilmalik kerak, ya'ni *o'n uchlar* deyish (bu ham shartli) mumkin, *o'n uch odamlar* deyish mumkin emas, *o'nlar tashabbusi* deyish mumkin, *o'n ishchilar tashabbusi* deyish mumkin emas.

Koreys tilida ma'no xususiyati va grammatik belgilariga ko'ra miqdor son기수사 va tartib son 서수사 larga bo'linadi. Tuzilishiga ko'ra sodda va qo'shma sonlarga bo'linadi. Sodda sonlar bir o'zakdan, qo'shma sonlar ikki va undan ortiq o'zakdan iborat.

양복 한 두 벌 – ikki juft kostyum - shim

강아지 서 너 마리 – 3-4 ta kuchukcha

Tartib sonlar:

첫(번)째 birinchi, 두(번)째 ikkinchi, 세(번)째 uchinchi, 네(번)째 to'rtinchi, 다섯(번)째 beshinchi, 여섯(번)째 oltinchi, ... 스무(번)째 yigirmanchi, ... 마흔(번)째 qirqinchi, ... [Грамматика корейского языка. Со Чонг Су]

Xitoy tilidan o'zlashgan tartib sonlar:

제일, 제이, 제삼, 제사, .. 제십, ... 제백십이, ...

11일-열하루

22일-스무이틀

12일-열이틀

27일-스무이레

21일-스무하루

30일-그믐Son o'zidan avval aniqlovchi

qabul qilmaydi, chunki sonlarning o'zi gapda aniqlovchi funktsiyasini o'taydi. Ammo tilda ba'zan – ba'zan *Katta to'rt baho qo'yaman* kabi uslubiy noto'g'ri (chunki 4 katta bo'lsa ham, kichik bo'lsa ham u 4, hech vaqt 5 emas) gaplar, *Yaxshi o'nta qovun oldim* tipidagi jumlar uchraydi. Ikkinchi gapda yaxshi sonning aniqlovchisi emas, balki u qovunning aniqlovchisi (*yaxshi qovun oldim*). O'zbek tilida sostavli sonlar komponentlarining qat'iy tartibga asoslanganligi ham sonning stilistik xususiyatlaridan biridir. Chunki sostavli sonlar komponentlari tartibining o'zgarishi mantiqsizlikni keltirib chiqaradi va hozirgi o'zbek adabiy tili normasining buzilishiga sabab bo'ladi. Misollarni qiyoslaymiz: *o'n bir, to'qson besh, bir ming to'qqiz yuz yetmish yetti bir o'n, besh to'qson, yetti yetmish yuz to'qqiz ming bir*. Birinchi qator bilan ikkinchi qator chog'ishtirilsa, ularning ma'nosida tamoman yaqinlik sezilmaydi, ular tamoman boshqa miqdorni bildiradi. Uchinchi misoldan umuman biror ma'noni uqib olish mumkin emas. Bu xususiyat juft sonlar uchun ham xos. Juft sonlarda avval kichik sonlar, so'ngra katta sonlar keltiriladi: *besh - olti, yetti - sakkiz, o'n – o'n besh* kabi. Ba'zan *Besh – to'rt kishi yig'ildi* tipida katta miqdor bildiruvchi so'z avval keltiriladi. Bunday paytda so'zlovchining tasvirlanayotgan narsaga salbiy munosabati, unga loqayd qarashi ifodalanadi. Jamlash ma'nosini bildiruvchi -ov va -ala affikslari o'zaro grammatik sinonimlardir. -ov ko'proq og'zaki nutqda, -ala badiiy nutqda qo'llanilishi bilan farq qiladi. Misollar: *Ikkalamiz bir qishloqning bolasi. (Qo'shiqdan.) Birov qo'rqsang ikkov kel, ikkov qo'rqsang o'nov kel, O'nov qo'rqsang baring kel. ("Shirin bilan Shakar" dostoni.)*

-ov, -ala affikslari qanday o'zak yoki negizga qo'shilib kela olishi bilan ham farq qiladi. Masalan, -ov affiksi *bir* soniga ham qo'shila oladi (*birov qo'rqsang*) va bunda jamlash emas, ajratish ma'nosini anglatadi. -ala affiksi esa *bir* soniga qo'shila olmaydi. Chunki u ajratib ko'rsatish ma'nosiga ega emas. Unda jamlash ma'nosi kuchli. Bundan tashqari, -ov affiksi *o'n* soniga ham qo'shila oladi, -ala esa bunday xususiyatga ega emas. Qiyoslaymiz: *O'nov kel* (mumkin) — *o'nala kel* (?!). *Qirq, ellik* sonlariga -ov qo'shilganda, albatta undan so'ng egalik affiksi qo'shiladi: *qirqoving kel* kabi. Bu sonlar ham -ala affiksini qabul qilmaydi. *Olti* soni ham -ala affiksi bilan qo'llanmaydi.

Hozirgi o'zbek tilida -cha va -lab affikslari sonlarga qo'shilib, chama sonlarni hosil qiladi. Bular ham bir – biri bilan grammatik sinonimlar

hisoblanadi va ular nimani chamalash va qanday chamalash ma'nolarini ifodalashda bir – biridan farqli ottenkalarga ega.

-cha affiksi sonlarga qo'shilib kelganda, chamalash ottenkasi kuchli bo'ladi va ko'proq og'zaki nutqda qo'llaniladi, -lab affiksida chamalash ottenkasi bilan birga tantanavorlik ottenkasi kuchliroq hamda u adabiy til uchun xarakterlidir. Hatto bularga -lar, -larcha affikslari, *o'n uch — o'n to'rt* tipidagi konstruksiyalar ham grammatik sinonim hisoblanadi. Lekin qaysi biri qayerda qo'llanilishi bilan ular bir – birlaridan farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbek tili stilistikasi, Qo'llanma - 1983
2. Грамматика корейского языка. Со Чонг Су. Издательство университет Ханянг.2001.
3. Им Хо Бин, Хон Гён Пхё, Чонг Сук Ин, Конг Чо. Грамматика корейского языка для иностранцев. Сеул.2000.
4. И Ик Соп. Грамматика корейского языка.Сеул.1999
5. Koreyscha o'zbekcha lug'at